

ЧЕТВЕРТАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

08.01.2025

ИНДЕКСАЦИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИ МОЛИЯВИЙ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ

Юлдашев Элдор

PhD, ISFT институти Бухгалтерия ҳисоби кафедраси катта ўқитувчиси.

Кириш. Жаҳон тажрибасига кўра, кичик бизнес, хусусан, кичик инновацион бизнесни ривожлантириш нафақат ижтимоий-иқтисодий самарадорликни таъминлайди, балки мамлакатларда амалга оширилаётган сиёсий дастурларда ҳам ўз аксини топмоқда. Кичик бизнесни ривожлантириш жамият таркибида ўрта қатламнинг улушини ортиши, шу билан бирга мамлакатдаги иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий барқарорликни таъминлашнинг муҳим омили ҳисобланади. Кичик бизнес АҚШ, Германия, Хитой, Франция, Япония, Италия каби ривожланган мамлакатларда иқтисодиётни барқарорлаштиришда катта аҳамият касб этади.

«Халқаро кичик бизнес Кенгаши (ICSB) маълумотларига кўра, кичик бизнес субъектлари барча корхоналарнинг 90% дан ортиғини, иш билан банд бўлганларнинг 60-70% ни, ялпи ички маҳсулотнинг 50% ни ташкил этади».[1] Ушбу корхоналар дунёнинг ривожланган мамлакатлари иқтисодиётининг асосини ташкил этади, иқтисодий ривожланишни рағбатлантиришда аёллар ва ёш тадбиркорлар ҳамда кам таъминланган аҳоли гуруҳларини ишга жойлаштиришда муҳим роль ўйнайди.

Республикамизда иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштириш шароитида иқтисодий ўсиш, макроиқтисодий ва молиявий барқарорликка эришиш асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев: «Ҳаммамиз яхши тушунамиз, ҳар қандай ислохот ва ўзгаришни барқарор иқтисодиётсиз амалга ошириб бўлмайди. Биз ўтган йил давомида бу борада кенг кўламли ишларни бошладик. Лекин миллий иқтисодиётимизни мустаҳкамлаш, юртимизни ривожланган давлатлар қаторига олиб чиқиш учун олдимизда ҳали кўплаб вазифалар турибди» деб таъкидладилар. Бу эса, ўз навбатида хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини ривожлантириш, самарадорлигини оширишни тақозо этади. Корхоналар молиявий ҳолати таҳлили корxonанинг жорий ёки стратегик манфаатларидан келиб чиққан ҳолда турли хил бўлиши мумкин. Таҳлилнинг мақсади корхона фойдасига таъсир кўрсатувчи омилларни миқдор кўрсаткичларини ва таъсир даражасини аниқлаш, хўжалик маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини аниқлаш, корхона мулкдорларига тегиши бўлган фойдани кўпайтириш йўллари аниқлаш ва шу кабилар бўлиши мумкин. Корхона молиявий таҳлили жараёнида ҳал қилинадиган вазифалар таҳлил олдида кўйилган мақсадга боғлиқ. [2]

Корхоналар молиявий ҳолати таҳлилининг мақсадини белгилашни куйидагича амалга ошириш мумкин:

- эришилган молиявий натижани унинг ҳажми ва нисбий катталиги нуқтаи назаридан баҳолаш;
 - қандай омиллар таъсирида шаклланганлигини аниқлаш;
 - фойдани ошириш имкониятларини ўрганиш;
 - корхона молиявий ҳолатини мустаҳкамлашни таъминлаш.
- Минтақалар бўйича корхона ва ташкилотларнинг сони йилдан-йилга ошиб бомоқда.

Фойда таҳлилининг асосий вазифалари куйидагилардир:

- 1) таҳлил қилинаётган даврда олинган фойда ҳажми ва таркибини ўрганиш;
- 2) эришилган фойда ҳажмини корхона мулкдорининг хўжалик фаолиятини давом эттириш ва ривожлантиришга бўлган манфаатларини таъминлашига етарлилиги нуқтаи назаридан баҳолаш;
- 3) эришилган фойда ҳажмини корхонанинг ишлаб чиқариш ва ижтимоий ривожланиш масалаларини ҳал қилишга етарлилиги нуқтаи назаридан баҳолаш;
- 4) корхона бўйича тўлиқлигича ва унинг таркибий бўлинмалари бўйича фойда режасининг бажарилишини баҳолаш;
- 5) фойда ва хўжалик фаолияти рентабеллигининг ўзгариш тенденцияларини аниқлаш;
- 6) фойда ва рентабелликка таъсир кўрсатган сабаб ва омилларни аниқлаш ва уларни миқдорий баҳолаш;
- 7) асосий омилларнинг ҳар бирини алоҳида ўрганиш ва уларнинг молиявий натижага умумий таъсирини баҳолаш;
- 8) фойда олиш учун фойдаланилган ва истеъмол қилинган ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш, яъни ресурслар рентабеллиги кўрсаткичларини баҳолаш;
- 9) фойда ва рентабеллик кўрсаткичларини ошириш мақсадида хўжалик фаолиятини такомиллаштириш бўйича имкониятларни аниқлаш ва тадбирлар ишлаб чиқиш.[3]

Фойда таҳлилининг реализация қилинган маҳсулот ҳажми билан, шунингдек фойдаланилган ресурслар қиймати билан боғлиқ ҳолда амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. Бундай ёндашув бир томондан бевосита олинган тушум билан, иккинчи томондан моддий, молиявий ва меҳнат ресурсларининг хўжалик фаолиятини амалга оширишнинг зарур шarti сифатида амал қилиши билан изоҳланади. Фойда ва рентабеллик таҳлилининг амалга оширишнинг асосий маълумот манбалари сифатида куйидагиларни кўрсатишимиз мумкин:

1. Тўлов қобилияти (қоплаш) коэффиценти нафақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай шароитда сотиш шarti билан, балки бошқа моддий жорий (айланма) маблағлар

элементлари шароитида баҳоланувчи корхонанинг тўловга қобиллигини кўрсатади. Коэффициентнинг камайиши корхона тўлов имкониятларининг пасайиши ҳақида хабар беради.[4]

2. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти молиявий мустаҳкамлик, корхона эгалари ва кредиторлар манфаатларининг нисбати учун зарур бўлган корхонанинг ўз айланма маблағларининг мавжудлигидан далолат беради.

3. Рентабеллик коэффициенти корхонанинг молиявий-хўжалик фаолиятининг фойдалилик (зарарлилик) даражасини кўрсатади.

4. Активлар рентабеллиги коэффициенти фақатгина йил якунларига кўра ҳисобланади:

5. Ўз ва қисқа муддатли қарз маблағларининг нисбат коэффициенти қарз маблағларини ўз манбалари орқали қайтариш билан таъминланганлик даражасини белгилайди.

6. Ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш коэффициенти ишлаб чиқариш қувватларининг юкланиш даражасини билдирувчи кўрсаткичдир.

Хулоса қилиб айтганда, кичик бизнес корхоналарини ривожлантиришда корхоналарнинг молиявий ҳолати таҳлилининг ўрнин ошириш мақсадида корхонанинг тўлов қобилиятини ошириш ва 1,25 дан паст қийматга тушиб кетмаслигини таъминлаб бориш зарур. Корхонанинг активлар рентабеллиги ошириб бориш ва 0,05 дан паст бўлмаслигини таъминлаш эришиш ҳам муҳим ҳисобланади. Шунингдек, ўз ва қисқа муддатли қарз маблағлари 1 дан паст қийматга тушиб кетмаслиги учун ва молиявий таваккалчиликнинг ошиб боришига йўл қўйилмаслиги учун чора – тадбирлар ишлаб чиқиш зарур. Ишлаб чиқариш қувватларидан тўлиқ фойдаланиш ва корхонанинг инновацион таварлар ишлаб чиқишга босқичма- босқич ўтиб боришини таъминлаш ҳам муҳим ҳисобланади.

Хулоса ва таклифлар.

Хулоса қилиб айтганда, рақамли иқтисодиёт ахборот-коммуникацион ва иқтисодий ҳамда молиявий инновацион технологияларнинг ривожланганлиги, шунингдек, биргаликда гибрид дунёда барча иқтисодий фаолият субъектлари, яъни товарлар ва хизматлар яратиш, тақсимлаш, айрибошлаш ва истеъмол қилиш жараёни объектлари ва субъектларининг тўлақонли ўзаро алоқа қилиш имкониятини таъминлайдиган инфратузилма очиклиги туфайли алоҳида ўринга эга бўлиши мумкин. Шунингдек, кичик бизнес субъектлари фаолиятини ривожлантиришда рақамли иқтисодиёт технологиялардан самарали фойдаланиш учун барча иқтисодиёт объектлари ва субъектлари сезиларли рақамли таркибий қисмларга эга бўлиши лозим.

Кичик бизнес субъектларида молиявий бошқарув усуллари маҳсулотларни сотиш, хизматлар кўрсатиш ва ишларни бажаришдаги барча харажатларни ҳисобга олган ҳолда молиявий фаолиятни амалга ошириш ва

стратегик мақсадларга эришиш учун зарур ҳажмдаги турли манбалардан маблағларни шакллантириш имконини беради.

Кичик бизнес субъектларида пул оқимларини бошқаришда молиявий маблағларнинг реал ҳаракатини аниқлаш, пул оқимларини режалаштириш ва бошқариш самарадорлигини баҳолашда аналитик кўрсаткичлар тизимини шакллантириш лозим.

Кичик бизнес субъектларида молиявий бошқарув инструментини дастурлаш кетма-кетлигини соф фойда ва сотишдан тушган тушумнинг оралик режалаштирилган қийматларини ҳисоблаш ҳамда активлар моддалари қийматини тушумга таъсирининг математик моделлаштириш асосида амалга ошириш мақсадга мувофиқ. Бунинг натижасида кичик корхоналарда сотишдан тушган тушумнинг оралик режалаштирилган кўрсаткичларининг бажарилиш оптималлигини аниқлаш мумкин бўлади.

Кичик бизнес субъектлари фаолияти барқарорлигини таъминлашдаги муҳим масалалардан бири бўлиб молиявий муносабатларни самарали ташкил этиш, хусусан, молиявий ресурсларни жалб этиш манбаларидан оқилана фойдаланиш, инвестицион фаолликни ошириш, молиявий рискларни самарали бошқариш, молиявий менежментнинг замонавий усулларини фаолиятга кенг жорий этиш ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Актамова Н.Р. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш механизмларини баҳолашнинг ҳолати ва таҳлили. “Халқаро молия ва ҳисоб” электрон журнали. № 3, декабрь, 2016 йил. 9 б.
2. Ш.Ш. Абдумуротов. Корхоналарни ривожлантиришда корхоналарнинг молиявий ҳолати таҳлилининг ўрни. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2021 yil
3. Uktamov N. F. Problems of Evaluation and Procuring Economic Security At Enterprises //Asian Journal of Technology & Management Research. – 2020. – Т. 10. – №. 01.
4. Akramov E.A. Korxonalarining moliyaviy holati tahlili. O'quv q'llanma. – Т., 2007
5. БХХС. 1-сон Молиявий ҳисоботларни тақдим этиш. 2005 йилдаги ўзгаришлари билан. 13-модда.
6. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни янада ривожлантириш учун қулай ишбилармонлик муҳитини шакллантиришга доир кўшимча чоратадбирлар тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2011. - №34-35 (482-483). - 5-7-б
7. Акбердина, В.В. (2018). Трансформация промышленного комплекса России в условиях цифровизации экономики. Известия Уральского государственного экономического университета, 19(3), 82-99. <https://doi.org/10.29141/2073-1019-2018-19-3-8>.
8. Тўраева Н. О. Кичик бизнес субъектлари фаолиятини ривожлантиришда рақамли иқтисодиёт технологиялардан самарали фойдаланиш йўллари. "Iqtisodiyot va turizm" xalqaro ilmiy va innovatsion jurnali №1(9) 2023
9. Рахимов М.Ю. Иқтисодиёт субъектлари молиявий ҳолатининг таҳлили. Т.:Иқтисод-молия 2015, -Б. 356

10. Ахмаджонов Ф. А. Кичик бизнес корхоналарида молиявий менежмент ташкилий асосларини такомиллаштириш. Central asian journal of education and innovation. Volume 2, Issue 6, Part 5 June 2023
11. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. - М. : ИНФРА-М, 2013, - С. 208
12. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия – М.: ИНФРА-М, 2013,- С. 215
13. Савицкая Т.Г. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2013, - С. 704
14. Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ: электронный учебник – М.: ПРОСПЕКТ, 2012, - С. 544
15. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности – М.: КНОРУС, 2012, - с. 320
16. Камбаров Ж.Х., Махмудова Н.Ж. Задачи управления рисками на предприятии // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 2016. № 5. С. – С. 88-89.